

Aybsizlik prezumpsiyasi huquqi, tarixi va rivojlanishi

Namangan davlat universiteti talabasi

Ergasheva Nilufar Barhayot qizi

Annotasiya: Ushbu maqolada antik davrdan to hozirgi kungacha bo'lgan davrda aybsizlik prezumpsiyasi g'oyalari rivojlanishi va uning xorijiy mamlakatlar qonunchiligida mustahkamlanishi tahlil qilinadi. Aniqlanishicha, prezumpsiya qoidalari ko'p asrlar davomida shakllangan, natijada aybsizlik prezumpsiyasi printsipli 1789 yildagi Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasida, keyinchalik xalqaro huquqiy hujjatlar va konstitutsiyalarda mustahkamlangan.

Kalit so'zlar: huquq printsipli; taxmin qilish; aybsizlik prezumpsiyasi, Rim huquqi, huquqbuzarlik.

Aybsizlik prezumpsiyasi o'zining rivojlanishida qadimgi dunyoda paydo bo'lishidan boshlab xalqaro va milliy huquqiy hujjatlarda huquq tamoyili sifatida mustahkamlanishigacha bo'lgan uzoq yo'lni bosib o'tdi. Hozirgi vaqtda aybsizlik prezumpsiyasi shaxsning huquqiy maqomini va huquqiy davlat g'oyasini kafolatlashning eng muhim elementlaridan biri bo'lib, zamonaviy huquq, huquqiy ong va huquqiy amaliyotda katta ahamiyatga ega. umuman olganda, ayniqsa, jinoiy jarayonda. Maktab o'quvchilarining huquqiy ta'lim va tarbiyasini shakllantirishda ham ushbu mavzu doirasida keng tushunchalarni berib o'tish, ularning huquqiy madaniyatini shakllantirishga yordam beradigan muhim omillardan biri desak mubolag'a bo'lmaydi¹. Aybsizlik prezumpsiyasining tarixi uzoq va boy, yuridik

¹ Сатволдиев, Фахриддин. "МАКТАБ О 'QUVCHILARI HUQUQIY TA'LIM-TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH BORASIDA OLIB BORILGAN TAJRIBA SINOV ISHLARI NATIJALARINING PEDAGOGIK TAHLILI." *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences*. 3.S/2 (2023): 336-342.

fanda uning kelib chiqishi, shakllanishi va me'yoriy mustahkamlanishining munozarali jihatlari hali ham mavjud, shuning uchun aybsizlik prezumptsiyasi g'oyasining tarixiy rivojlanishini tahlil qilish zarur. Qo'shimchasiga bu odamlar ongida aybsizlik prezumptsiyasining ahamiyatini oshirishga yordam beradi.

Antik va o'rta asrlarda aybsizlik prezumptsiyasining kelib chiqishi. Antik davrda aybsizlik prezumptsiyasi paydo bo'ldi. Taxminan bu tushuncha dastlab Qadimgi Sharq mamlakatlari huquqida paydo bo'lgan. O'rganilayotgan prezumptsiyaning eng qadimiy prototipi birinchi marta Qadimgi Yunonistonda topilgan². Rim huquqi manbalarida «prezumptsiya» tushunchasi juda keng tarqalgan. Masalan, Yustinian Dijestining XXII kitobining III sarlavhasida "De probationibus et praesumptionibus" ("Isbotlar va taxminlar to'g'risida") sarlavhasi mavjud. Aybsizlik prezumptsiyasi (praesumptio bona viri) Rim huquqida to'liq shakllana boshladi, bunda quyidagilar belgilab qo'yilgan edi: qachonki o'z erkinligini talqin qilishda shubha tug'ilsa, erkinlik foydasiga javob berish kerak.

XII asrdan boshlab G'arbiy Evropada inkvizitsiya paydo bo'ldi. O'rta asr huquq-tartibot xodimlarining hatto hayolida ham aybsizlik prezumptsiyasi haqida hech qanday tasavvur yo'q edi. Professor A. S. Barabash yozganidek: "Inkvizitorlar prezumptsiyasining mazmuni ko'p hollarda dastlab ular bid'atda ayblanuvchini qat'iy aybdor deb hisoblashardi. Bu erda hech qanday boshqa fikriga o'rin yo'q edi"³. Shu bilan birga, Angliyada inkvizitsiya keng tarqalmagan. Shunga qaramay, hatto ingliz inkvizitorlarining qisqa faoliyati va boshqa iqtisodiy va siyosiy jarayonlar Angliya qirolligida norozilikni keltirib chiqardi, bu esa "San'atda Magna

² Barabash A.S. Ayblanuvchining aybsizligi prezumptsiyasi printsiipi - Rossiya jinoiy jarayoni nazariyasi afsonasi: monografiya. M.: Yurlitinform, 2020. - 208 b.

³ Beccaria Ch., trans. va kirish. San'at: Isaev M. M.: Jinoyat va jazolar haqida. M., 1939. - 464 b

Carta” deb nomlangan qonun qabul qilinishiga olib keldi. Bu qonunning 39-bandida aybsizlik prezumptsiyasining prototipiga o’xshash normalar keltirilgan. Ushbu qonun asosida , biz o'rganayotgan prezumptsiyani Anglyada to'liq mustahkamlangani haqida gapira olmaymiz, chunki uning ta'siri huquqbuzarlikda ayblanayotgan har qanday shaxsga emas, balki faqat ozod bo'lganlarga tegishli bo'lgan. Bu qaram dehqonlar deyarli barcha huquqlardan mahrum bo'lgan feodal jamiyati sharoitidan kelib chiqadi. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, erkin san'atning ta'minlanishi va ushbu qonun yodgorligining 39-bandi ilg'or xarakterga ega bo'lib, aybsizlik prezumptsiyasini qisman ta'minlagan.

Zamonaviy davrda aybsizlik prezumptsiyasini qonunlarga integratsiya qilish. Yuridik fanda bu nuqtai nazar ancha barqaror bo'lib qoldi, unga ko'ra birinchi marta 1789 yildagi Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasida aybsizlik prezumptsiyasi me'yoriy mustahkamlangan.⁴ 1789 yil 26 avgustda Milliy majlis deputatlari Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasini qabul qildilar, aybsizlik prezumptsiyasi tamoyili 7 va 9-moddalarda mustahkamlab qo'yildi. 1789 yilgi Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasida mustahkamlangan aybsizlik prezumptsiyasi formulasi an'anaviy tus oldi.

Aybsizlik prezumptsiyasi birinchi marta 1789 yildagi Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasida emas, balki frantsuz qonunchiligining manbalaridan biriga aylangan ingliz Habeas korpus aktida belgilab qo'yilgani haqida nuqtai nazar mavjud. Deklaratsiya haqida B. S. Utevskiy 1789 yili shunday yozadi: “Bu frantsuz xalqining asl ijod mahsuli emas, balki bundan deyarli 150 yil avval XVII asrdagi

⁴ Golovko L.V. Aybsizlik prezumptsiyasi va Angliya-Amerika jinoiy jarayoni: muvofiqlik muammolari // Rossiya qonunlari: tajriba, tahlil, amaliyot. 2016. No 4. S. 29-34

ingliz inqilobi davrida birinchi marta o'rtga tashlangan g'oyalarni takrorladi".⁵

Xabeas Corpori qonunini tahlil qilib, biz shunday xulosaga kelamizki, aybsizlik prezumptsiyasining formulasi unda mavjud emas, faqat aybsizlik prezumptsiyasining alohida natijasi belgilangan.

Shuni ham ta'kidlash joizki, aybsizlik prezumptsiyasi tarixi haqida boshqa nazariya mavjud bo'lib, unga ko'ra Deklaratsiyaning manbai ma'rifatparvarlik davrining falsafiy nazariyalaridir.⁶ Ushbu nuqtai nazardan kelib chiqib, biz Chezare Bekkariyaning "Jinoyat va jazolar to'g'risida" asarida aybsizlik prezumptsiyasining o'xshash tushunchalarni topishimiz mumkin.⁷ Keyingi paytlarda xalqaro miqyosda aybsizlik prezumptsiyasi prinsipi mustahkamlandi. Ikkinchi jahon urushi tugagandan so'ng, insonparvarlik g'oyalari butun dunyoda har qachongidan ham ko'proq ahamiyatga ega bo'ldi. 1945 yilda Birlashgan Millatlar Tashkiloti (BMT) tuzildi.

Aybsizlik prezumptsiyasi formulasini aks ettirgan birinchi xalqaro huquqiy hujjat 1948 yildagi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasidir (1-qism, 11-modda) 1. *Jinoyat sodir etganlikda ayblangan har bir inson himoya uchun barcha imkoniyatlar ta'minlangan holda, ochiq sud majlisi yo'li bilan uning aybi qonuniy tartibda aniqlanmaguncha aybsiz deb hisoblanishga haqlidir.* 2. *Hech kim, sodir etilgan vaqtda milliy qonunlar yoki xalqaro huquqlarga ko'ra jinoyat deb topilmagan xatti-harakati yoki faoliyatsizligi uchun jazoga hukm qilinishi mumkin emas. Shuningdek, jinoyat sodir etilgan vaqtda qo'llanishi mumkin bo'lgan jazoga*

⁵ Jellinek G. Inson va fuqaroning huquqlari deklaratsiyasi / G. Jellinek; boshiga. u bilan. ed. A. E. Qurtlar. M., 1905. 81 b.

⁶ Kolesnikova E. S. Rossiya imperiyasining Jinoyat-protsessual Nizomi va Rossiya Federatsiyasi Jinoyat-protsessual kodeksiga muvofiq aybsizlik prezumptsiyasi // Rossiya huquqining dolzarb muammolari. 2015. No 2. B. 130-136.

⁷ Olar A. Fransuz inqilobining siyosiy tarixi. M., 1938. - 867 b.

natija bermadi. Ushbu huquqiy hodisaning g'oyalari ma'rifatparvarlik davri falsafiy asarlarida, Angliya va Amerika shtatlari qonunchiligida rivojlandi. Aybsizlik prezumpsiyasining “kulminatsion nuqtasi” 1789 yildagi Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi bo'ldi. Zamonaviy dunyoda bu tamoyil ko'plab davlatlar konstitutsiyalari va xalqaro huquq hujjatlarida mustahkamlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Barabash A.S. Ayblanuvchining aybsizligi prezumtsiyasi printsiplari - Rossiya jinoiy jarayoni nazariyasi afsonasi: monografiya. M.: Yurlitinform, 2020. - 208 b.
- 2.Beccaria Ch., trans. va kirish. San'at: Isaev M. M.: Jinoyat va jazolar haqida. M., 1939. - 464 b.
- 3.Golovko L.V. Aybsizlik prezumtsiyasi va Angliya-Amerika jinoiy jarayoni: muvofiqlik muammolari // Rossiya qonunlari: tajriba, tahlil, amaliyot. 2016. No 4. S. 29-34.
- 4.Jellinek G. Inson va fuqaroning huquqlari deklaratsiyasi / G. Jellinek; boshiga. u bilan. ed. A. E. Qurtlar. M., 1905. 81 b.
- 5.Kolesnikova E. S. Rossiya imperiyasining Jinoyat-protsessual Nizomi va Rossiya Federatsiyasi Jinoyat-protsessual kodeksiga muvofiq aybsizlik prezumtsiyasi // Rossiya huquqining dolzarb muammolari. 2015. No 2. B. 130-136.
- 6.Olar A. Fransuz inqilobining siyosiy tarixi. M., 1938. - 867 b.
- 7.Utevskiy B.S. 1789 yildagi Inson va fuqaroning huquqlari deklaratsiyasi va jinoyat huquqi masalalari // VIYUNning ilmiy ishlari. Nashr. 2. M., 1940. S. 85-105.
- 8.Chernilovskiy ZM Huquq tarixidagi taxminlar va uydirmalar // Sovet davlati va huquqi. 1984. No 1. S. 98-105
9. Akbarali O'g'li, Satvoldiyev Fakhridin. "PROSPECTS FOR IMPROVING

THE TECHNOLOGIES OF DEVELOPING LEGAL THINKING FOR SCHOOLCHILDREN (ON THE EXAMPLE OF THE PROVINCE OF NAMANGAN)." *CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS* 4.01 (2023): 94-97.

10. Сатволдиев, Фахриддин. "МАКТАБ О 'QUVCHILARI HUQUQIY TA'LIM-TARBIYASINI SHAKLLANTIRISH BORASIDA OLIB BORILGAN TAJRIBA SINOV ISHLARI NATIJALARINING PEDAGOGIK TAHLILI." *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences*. 3.S/2 (2023): 336-342.